

UMUMIY O‘RTA TA‘LIM MAKTABLARINI MOLIYALASHTIRISH VA MOLIYAVIY MENEJMENT STRATEGIYASI

Aliyeva Munisa Shavkat qizi¹, Risqulova Yulduz Turg‘unboy qizi²

^{1,2}A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti, magistrantlari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15645702>

Annotatsiya. Maqolada moliyaviy menejment strategiyasi yondashuvi asosida umumta‘lim maktablarida moliyalashtirish va kadrlar tayyorlash imkoniyatlari, ta‘lim tizimining hozirgi holati, uning keyingi rivojlanishini prognozlash bo‘yicha olib borilayotgan ishlar natijalari, ilmiy yangiliklarni yaratish masalalari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: ta‘lim, maktab, davlat, aholi, o‘quvchi, o‘qituvchi, pedagog, tadqiqot, iqtisod, moliya, menejment, samaradorlik.

Abstract. The article examines the possibilities of financing and training personnel in secondary schools, the current state of the education system, the results of work on forecasting its further development, and the creation of scientific innovations based on the financial management strategy approach.

Key words: education, school, state, population, student, teacher, pedagogue, research, economy, finance, management, efficiency.

Аннотация. В статье рассматриваются возможности финансирования и подготовки кадров в средних учебных заведениях, современное состояние системы образования, результаты работы по прогнозированию ее дальнейшего развития, создание научных инноваций на основе подхода стратегии финансового управления.

Ключевые слова: образование, школа, государство, население, студент, учитель, педагог, исследования, экономика, финансы, управление, эффективность.

Fan-texnik yutuqlarini qo‘lga kiritishda muvaffaqiyatlarga erishayotganligi bilan XXI asrda insoniyat o‘ziga xosligini namoyon etmoqda. Dunyoning ilg‘or mamlakatlari kundan-kun ilmiy-amaliy kashfyotlarni jadallashtirmoqda. Yirik ishlab chiqarish salohiyatiga ega bo‘lgan AQSh, Yaponiya, XXR, Angliya, Germaniya kabi davlatlar eng ilg‘or texnologiyalarni ishga solib, iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy islohotlarni amalga oshiryapti.

Zamonaviy dunyoda, inson kapitali ta‘sirining o‘shishi bilan bir qatorda, jamiyatning yangi sifatini shakllantirishning eng muhim omili sifatida ta‘limning ahamiyati ortib bormoqda. Ma‘lumki, jahonda zamonaviy ta‘lim tizimining asosini sifatli va yuqori texnologiyali muhit tashkil etadi. Uning yaratilishi va rivojlanishi texnik jihatdan murakkab, shu bilan bir qatorda bunday muhit ta‘lim tizimini takomillashtirishga, ta‘lim jarayoniga axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishga xizmat qiladi. Ushbu zamonaviy ta‘lim tizimini shakllantirish, yangi texnologiyalarni tizimga tadbiiq qilish malakali kasb-hunarga ega bo‘lgan mutuxassis-kadrlarga bog‘liq bo‘lib qolmoqda.

Sivilizatsion rivojlanishning hozirgi bosqichida o‘quvchilarni maktabdan kasbga yo‘naltirishdagi tarmoqlarning intensiv o‘zaro ta‘siri va ta‘limning evalyusion jarayoni, ijtimoiy muammolarning globallasuvi, o‘zaro bog‘liqlik va xalqaro raqobatni oshirish sharoitida ta‘limni modernizatsiyalash, jamiyatni yangilashda yetakchi omil bo‘lib hisoblanadi va ushbu omillar dunyoning ko‘plab mamlakatlarida amalga oshirilmoqda.

Jahon miqyosidagi muammolar globallashuv jarayonida bir tomonlama hal etilishi darajasidan allaqachon yuqorilab ketdi. Hech kim, hech bir davlat masalalarga bir tomonlama yondasha olmaydi. Ilg'or, zamonaviy texnologiyalar asosida ishlayotgan texnik qurilmalar inson ongi mahsuli sifatida Yer sharini, kosmosni, atrof-olamni to'liq nazorat ostida ushlab imkoniyatlariga erishmoqda. Yangi fikir, yangi ong kelajak sari yangicha ko'rinishda dadil qadam qo'ymoqda.

Jahon xalqlari dunyoda tinch-totuv, barqarorlik, hamjihatlik, yakdillik tamoyillari asosida demokratik jamiyatlar tashkil etib yashashga intiladi. Umumbashariy an'analarni saqlab qolish, ularni asrab-avaylash, urf-odatlar, jadal odimlash, ijtimoy - iqtisodiy komillik sari rivojlanishni davom ettirish yer yuzida istiqomat qilayotgan sakkiz milliarddan ziyod kishilarning umumiy istagi.

Aql-zakovat sohibi bo'lgan inson oldida bugungi globallashuv davrida, ota - bobolarimizdan meros qolgan ma'naviy boyliklarni ertangi kelajak avlod uchun saqlab qolish vazifasi ko'ndalang turibdi. Yer sharining, bashariyat tamadduning taqdiri insoniyat o'z o'tmishidan qanday xulosalar chiqara olayotganiga bog'liq bo'lib qolmoqda. Tuzilayotgan rejalar, yaratilayotgan doktrinalar inson hamda globallashuv manfaatlariga naqadar mos kelishi joriy islohotlarning pirovard natijalari qanday yakunlanishini belgilab beradi.

Muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev “Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi” kitobining to'rtinchi bo'limida ta'lim, tarbiya, ilm-fanga hammaga tegishli fikrlarni bejiz aytmadilar: “Yana bir bor ta'kidlayman: men - Yangi O'zbekistonni - obod va farovon, demokratik mamlakatni, Uchinchi Renessansni barpo etishda pedagoglar, professor-o'qituvchilar, ijodkor ziyolilarni eng katta kuch, tayanch va suyanch”¹ deb ilm ahliga ishonch bildirdilar. Shunday ekan, har birimiz o'z sohamizni halol mehnatimiz bilan rivojlantirishimiz va ilm-fanni yuksak marralarga etkazishimiz lozim.

O'zbekiston Respublikasidagi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat umumiy ta'lim muassasalarini resurslar bilan ta'minlashni shakllantirishga yangi yondashuvlarni ishlab chiqish vazifasini qo'ymoqda. Umumta'lim tizimiga mablag'larning yanada asosli taqsimlanishini ta'minlashi lozim bo'lgan normativ budjetdan moliyalashtirish tizimini joriy etish zarur.

Bozor munosabatlarini rivojlantirish, mintaqaviy resurslarni boshqarish va O'zbekiston Respublikasining ta'sis sub'ektlari darajasida ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarning mexanizmlarini tushunish jamiyatning turli sohalarida yuqori ma'lumotli mutaxassislarni talab qiladi. Bunday sharoitda ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarning markaziy bo'g'ini ishlab chiqaradigan mahsulotning o'ziga xosligi bilan alohida ijtimoiy ahamiyatga ega kategoriya sifatida ajralib turadigan umumiy ta'lim tizimi – ta'lim xizmati hisoblanadi.

Amalda ko'pchilik umumta'lim maktablarini moliyalashtirish bo'yicha o'z majburiyatlarini mustaqil ravishda bajarolmaydi. Ushbu holatlar umumta'lim sohasidagi amaldagi moliyaviy mexanizm elementlarini, moliyalashtirish tamoyillarini jiddiy qayta ko'rib chiqish va o'zgartirishni, moliyani boshqarish amaliyotini takomillashtirishni va umumta'lim muassasalarini ko'p kanalli moliyalashtirishning yangi tizimini shakllantirishni taqozo etadi. Ta'lim tizimini moliyalashtirish tushunchasi davlat darajasiga asoslangan bo'lib, u faqat davlatning asosiy ijtimoiy-iqtisodiy funksiyalarini bajarish uchun davlat ehtiyojlarini qondirish uchun mamlakat moliyaviy resurslarini taqsimlash mexanizmini tan olgan edi.

Moliyaviy resurslarni taqsimlashda davlatning rolini, umumiy ta'lim muassasalari darajasida mavjud pul oqimlarining yo'nalishini o'zgartirish tizimidagi inqirozning oldini

¹Shavkat Mirziyoev. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. O'zbekiston.-2022

olishga, turli umumiy ta'lim muassasalari o'rtasida moliyaviy resurslarni taqsimlash samaradorligini oshirishga yordam beradi, bu esa umumiy ta'limni yanada qulayroq va sifatli qiladi.

Hozirgi vaqtda, bizning fikrimizcha, umumiy ta'lim muassasalarini moliyalashtirish mexanizmini yaratish va boshqarishning aniq shakllantirilgan konsepsiyasi mavjud emas, qonunchilik bazasida ko'plab ziddiyatlar mavjud. Ko'rib chiqilayotgan masalaning nazariy va uslubiy jihatlarining yetarli darajada rivojlanmaganligi maqolaning dolzarbligini belgilaydi.

Ta'lim iqtisodiyoti iqtisodiy bilimlarning maxsus tarmog'i sifatida faqat 20-asrning 60-yillari oxirida paydo bo'ldi. Aynan shu davrda ta'limni rivojlantirishning iqtisodiy masalalari hukmron va ishbilarmon doiralarning jiddiy e'tiboriga tushdi, chunki bu yillarda ta'lim uzoq muddatli iqtisodiy o'sish va jamiyatni ijtimoiy modernizatsiya qilishning asosiy omillaridan biri sifatida harakat qila boshladi.

Ta'lim tizimidagi moliyaviy-iqtisodiy munosabatlar muammosining turli jihatlari turli yillarda xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan o'rganilgan. Shunday qilib, ta'limning butun iqtisodiyotga, uning alohida tarmoqlariga ta'siri to'g'risidagi g'oyalar, shuningdek, ta'lim xarajatlari hajmi va tarkibi tahlili iqtisodiy nazariya klassiklarining asarlarida uchraydi: V.Peggi, D.Rikardo, A.Smit, K.Marks va boshqalar.

Umumiy ta'lim tizimida qo'shimcha pullik ta'lim xizmatlari bozorini qurishning tashkiliy-moliyaviy jihati masalalari Sharifxo'jaev M, O'lmasov A, Abdullaev Yo, Vahabov A, Malikov T, Haydarov N, Qurbanov Sh, Saidov M, Qosimova G. kabi O'zbekistonlik olimlari tomonidan yetarli darajada o'rganilgan.

Biroq, umumta'lim tizimini moliyalashtirish mexanizmining ilmiy-uslubiy asoslanishi ko'plab ishlarga qaramay, tizimsiz taqdim etilmoqda va ta'limni rivojlantirish konsepsiyasining o'zgarishi sharoitida yetarlicha o'rganilmagan.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarini moliyalashtirish va moliyaviy menejment strategiyasini belgilash quyidagi ilmiy va amaliy muammolarni shakllantirish va hal qilish zarurligini oldindan belgilab berdi:

- umumiy ta'lim sohasida moliyaviy munosabatlar bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borishda qo'llaniladigan asosiy tushunchalar: moliya, moliyalashtirish, moliyalashtirish mexanizmi, umumta'lim tizimining moliyaviy mexanizmi, umumiy ta'lim xizmatlari bozorining nazariy mazmunini o'rganish;

- zamonaviy tuzilishi, mazmuni va holatini tavsiflash mintaqaviy xususiyatlar va omillarning ta'sirini aks ettiruvchi O'zbekiston umumiy ta'lim muassasalarini moliyalashtirish mexanizmi;

- umumta'lim muassasalarini moliyalashtirish strategiyasini va umuman moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish bo'yicha asosiy tavsiya va takliflarni ishlab chiqish;

- umumta'lim muassasalarini moliyalashtirish mexanizmining taklif etilayotgan variantining ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimini ishlab chiqish.

Hozirgi vaqtda O'zbekiston Respublikasining umumdavlat va mahalliy budjetlarni ijro etish uchun g'aznachilik tizimiga o'tishi mutlaqo yangi hodisa bo'ldi, bu birinchi navbatda budjet mablag'laridan maqsadli foydalanish ustidan qat'iy nazorat o'rnatish bilan bog'liq.

G'aznachilik budjeti ijrosi tizimi budjet mablag'larining maqsadli sarflanishi va xarajatlar majburiyatlari bajarilishining borishi ustidan qat'iy nazorat tizimini joriy etish, budjet prognozlarining to'g'riligini oshirish, budjet likvidligini boshqarish imkoniyatlarini oshirishga qaratilgan. Bunga yagona budjet hisobidan mablag'larni g'aznachilikda ochilgan budjet muassasalarining shaxsiy hisobvaraqlari tizimi orqali sarflash hisobiga erishiladi, bu esa budjet

mablagʻlarini budjet muassasalarining tasdiqlangan budjetlariga qatʻiy muvofiq sarflash va shaxsiy hisobvaraqlar boʻyicha barcha operatsiyalarni yagona maʼlumotlar bazasida hisobga olish imkonini beradi.

Hozirgi ijtimoiy-iqtisodiy sharoitda umumiy taʼlim sohasi intellektual rivojlangan, oʻziga xos maʼnaviy qadriyatlar tizimiga, keng dunyoqarashga, bilim va zamonaviy tafakkurga ega shaxsni shakllantirishning eng muhim omili hisoblanadi. Bu taʼlim organlari erishmoqchi boʻlgan asosiy maqsad – taʼlim tizimini barqaror rivojlantirish mexanizmini yaratish, uning fundamentalligini saqlash, shaxs, jamiyat va davlatning hozirgi va istiqboldagi ehtiyojlariga mos kelishi asosida taʼlimning zamonaviy sifatini taʼminlashni belgilaydi. Ushbu maqsadni belgilash, bizning fikrimizcha, quyidagi strategik vazifalarni hal qilishni talab qiladi:

- hududlar aholisining turli toifalari uchun toʻliq umumiy taʼlim olish uchun ochiqlik va teng imkoniyatlarning davlat kafolatlarini taʼminlash;

- maktabgacha, asosiy umumiy, oʻrta va qoʻshimcha taʼlimning yangi zamonaviy sifatiga erishish;

- aholi jon boshiga standart moliyalashtirish asosida umumiy taʼlimni boshqarishning yangi moliyaviy mexanizmini yaratish;

- hududiy umumtaʼlim tizimini davlat va jamiyat boshqaruvi mexanizmlarini shakllantirish;

- hududiy umumtaʼlim tizimi uchun kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishning yangi tizimini shakllantirish;

- hududiy umumtaʼlim tizimi muassasalari va boshqa muassasalar oʻrtasida sheriklik munosabatlarini rivojlantirish;

- umumtaʼlim muassasalari tarmogʻini optimallashtirish;

- taʼlimni axborotlashtirishni rivojlantirish;

- umumtaʼlim tizimida budjetdan tashqari mablagʻlarni jalb qilish va ulardan foydalanishning normativ-huquqiy va tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini shakllantirish;

- taʼlim xodimlarining ijtimoiy mavqei va kasbiy mahoratini oshirish, ularni davlat va jamiyat tomonidan qoʻllab-quvvatlashni kuchaytirish;

- umumiy taʼlimni taʼlim siyosati subʼektlari oʻrtasida masʼuliyatni taqsimlash va taʼlim jarayonining barcha ishtirokchilari - oʻquvchi, oʻqituvchi, ota-ona, taʼlim muassasasi rolini oshirishga asoslangan ochiq davlat-jamoat tizimi sifatida rivojlantirish.

Ayniqsa, strategik yoʻnalish sifatida umumtaʼlim sohasining investitsion jozibadorligini oshirishga xizmat qiluvchi shart-sharoitlarni yaratishni alohida taʼkidlash joiz.

Xulosa qilib aytganda, mamlakat umumiy taʼlim tizimining investitsion jozibadorligini quyidagilar orqali taʼminlash kerak, deb hisoblaymiz:

- taʼlim tashkilotlarining tashkiliy-huquqiy shakllari xilma-xilligini oshirish orqali umumiy taʼlim muassasalarining iqtisodiy mustaqilligini oshirish uchun shart-sharoitlar yaratish;

- umumiy taʼlim muassasalarini boshqarish boʻyicha davlat institutlarini rivojlantirish orqali taʼlim sohasidagi investitsiya risklarini kamaytirish uchun shart-sharoitlar yaratish;

- umumiy taʼlim muassasalarini moliya-xoʻjalik boshqaruvi jarayonlarining taʼsischilari uchun yanada oshkorlikni taʼminlash;

- umumiy taʼlim muassasalarini boshqarish sifatini oshirish uchun shart-sharoitlar yaratish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023 yildagi “O‘zbekiston — 2030» strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-158-son Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.04.2019 yildagi "O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712-son Farmoni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 08.10.2019 yildagi “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-son Farmoni.
4. A.Shlyayxer. *Obrazovanie mirovogo urovnya. Kak vystroit shkolnuyu sistemu XXI veka?* per. s angl. / A.Shlyayxer. – M.: Izdatelstvo «Natsionalnoe obrazovanie», 2018– 328 s. – (Antologiya obrazovaniya).
5. Sh.Qurbonov, E.Seytxalilov. Ta’lim sifatini boshqarish. – T.: “Turon Iqbol”, 2006. - 590 b.
6. R.X.Djuraev, S.T.Turg‘unov “Ta’lim menejmenti”. Qo‘llanma. – T., 2006. 263-bet.
7. A.Radjiev, F.Karimov, A.Ibragimov. TALIS-2018 Xalqaro tadqiqotlari talablari asosida o‘tkazilgan so‘rovnoma va tadqiqot hisobotining ma’lumotlar to‘plami. 2-qism. Toshkent-2022. 119 bet.